

Avaliando a experiência de usuário e a usabilidade do aplicativo Aponte Aqui: Uma aplicação de geolocalização de múltiplos pontos.

Luis Fernando Alves da Silva – luisfads.aluno@unipampa.edu.br

Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa – pedroamalfi.aluno@unipampa.edu.br

Unipampa – Alegrete – RS

DOI: 10.5281/zenodo.13363051

Resumo: Utilizar sistema de geolocalização e mapeamento como Google Maps, OpenStreetMaps, MapBox, HERE, entre outros aplicativos, é algo comum no cotidiano das pessoas atualmente, pensando em uma implementação melhorada destes serviços foi pensado em uma plataforma que auxiliasse o usuário a encontrar mais de um ponto de interesse distinto com a mesma ferramenta de busca, ao mesmo tempo. Porém, com novas funcionalidades, criou-se a necessidade de deixar o sistema mais simples, intuitivo e que faça com que a curva de aprendizado do usuário seja a mais confortável possível. Preocupando com este cenário, foi realizado estudos de usabilidade em cima do aplicativo Aponte Aqui.

Palavras-Chave: Avaliação da experiência do usuário, User eXperience (UX), Avaliação de Usabilidade, Teste de usabilidade, Aplicativo web de Geolocalização.

1. Introdução

Atualmente, sistema de geolocalização, já fazem parte da vida de diversos usuários, eles os utilizam para os mais variados motivos em seus dia-a-dia como criar rotas de uma origem para um destino, encontrar pontos de interesse, medir tempo entre duas localidades, fazer passeios virtuais em museus e outros pontos turísticos, encontrar números de telefone de estabelecimentos em fachadas, paredes, outdoors ou até mesmo para reconhecer o caminhos e elementos visuais que fazem parte de uma região de interesse.

Existem diversas aplicações que oferecem essas funcionalidades ao usuário como pode ser visto no artigo “The Best Google Places API Alternatives” onde são listadas 16 plataformas que oferecem esse tipo de serviço, entre elas grandes plataformas como Google Maps, MapBox, HERE, OpenStreetMaps, Bing Maps e muitas outras. (MAPPR, 2022)

O grande problema dessas plataformas atualmente é que elas não listam mais de um tipo de ponto de interesse ao mesmo tempo, exemplo, se um usuário quiser comprar um refrigerante e buscar pelos supermercados, essas plataformas vão apontar os supermercados que existem na região em que o usuário se encontra, porém, refrigerantes não são vendidos exclusivamente em supermercados, podem ser encontrados em padarias, bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos que podem estar mais próximos da localização atual do usuário do que os supermercados apontados pelas plataformas. Claro que o usuário poderia ficar refazendo suas buscas por diversos pontos de interesse, porém ele está limitado a apenas um tipo de estabelecimento por vez e sempre que ele gerar uma nova consulta, os pontos no mapa vão ser substituídos para corresponder as palavras que foram buscadas naquela consulta atual, dificultando para que o usuário lembre mentalmente, onde eles estavam apontados em cada consulta para encontrar o estabelecimento mais próximo que possui o item desejado.

Pensando neste e em outros cenários é que foi implementado a melhoria de um sistema de mapeamento que pudesse atender a necessidade de usuários que queiram encontrar mais de um segmento de ponto de interesse ao mesmo tempo e foi aí que surgiu a aplicação Aponte Aqui. Porém como ela possui novas funcionalidades que modificam a forma de utilizar padrão das ferramentas atuais existentes, percebeu a necessidade de realizar novas baterias de testes para medir a satisfação dos usuários mediante tais mudanças.

Os aplicativos de navegação devem ser confiáveis, mas fáceis de usar, para que os indivíduos possam aproveitá-los ao máximo. Existem itens críticos em aplicativos de navegação que fazem as pessoas quererem usá-los. Isso inclui eficácia, eficiência, dimensões de satisfação e até mesmo conteúdo e design. No artigo “Determining Satisfaction Levels among the Factors Influencing Three Mobile Traffic Navigation Applications used by Motorists in Metro Manila” foi utilizado para medir o nível de satisfação dos usuários de 3 plataformas (Waze, Google Maps e Apple Maps) ao solicitar rotas e caminhos em uma das piores cidades do mundo para se trafegar, Manila nas Filipinas, empatado com Bagalore, na Índia.(TOMTOM, 2020)(CHUA, BLANCAFLOR, WILWAYCO, PENA, & IBAAN, 2021)

Complementando o artigo anterior, outro artigo que teve como objetivo a comparação entre Google Maps e Waze no sentido de satisfação de usuários foi o “Google Maps vs Waze 2020 —Analyzing 10,000 App Reviews”, que trata diversos tópicos como facilidade de uso (como pode ser visto na figura 1 abaixo) , precisão de tráfego, melhores comandos de voz, maior quantidade de fãs, quantidade de travamentos, entre outros. (VEMPATI, 2023)

Outro artigo que abordou aspectos de usabilidade na cidade de Manila, foi o “The Usability of Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Mobile Traffic Navigator as Perceived by Users in Quezon City and Mandaluyong City, Philippines” que teve como objetivo avaliar a usabilidade do System View, Map

View e Line View que constituem o navegador de tráfego móvel da Metropolitan Manila Development Authority (MMDA). (MARTINEZ, ET AL., 2019)

Figura 1 – Facilidade de uso entre Google Maps e Waze

Fonte: (VEMPATI, 2023)

Após esta análise teve uma base sólida para se iniciar o estudo de usabilidade proposto inicialmente que será apresentado no próximo capítulo.

2. Avaliação da Experiência do Usuário e Usabilidade

Neste capítulo será apresentados as estratégias aplicadas bem como os resultados obtidos durante a execução do experimento. Dentre os métodos comumente utilizados para avaliar UX destaca-se o AttrakDiff, o Questionário com questões dissertativas e o Think Aloud. Todas essas 3 técnicas foram implementadas para obtenção dos dados na experiência do usuário.

Foi testado em 3 usuários a realização de 4 ações em que toda a interação estava sendo gravada e monitorada pelo aplicativo OBS Studio (Gravando as telas e falas dos usuários durante os experimentos)

2.1. Formulário

O usuário iniciava o experimento acessando o Formulário criado no Google Forms através do link a seguir (<https://forms.gle/j7xiiuLKc58GhLCs8>), em seguida era orientado a fazer o download o protótipo de alta fidelidade através do link apresentado no formulário conforme a imagem 2 abaixo. Observe que após um texto introdutório com o link para download, há a descrição da Ação 1 que deve ser realizada pelo usuário bem como 2 campos para que sejam informados a hora de início e término da execução das ações propostas. O Objetivo dessa parte é para que seja medido o tempo gasto para executar as

ações propostas e medir se o tempo gasto foi maior, menor ou igual ao tempo ideal concretizado pelos usuários.

Figura 2 – Cabeçalho do Formulário

Relatório de UX

Neste Relatório o usuário deve fazer o download do arquivo em anexo, descompactar em um computador e executar os testes conforme descritos abaixo: [Protótipo de Teste](#) (vale lembrar que é um protótipo, não possui programação de alto nível e por isso, varias funcionalidades são apenas demonstrativas, na sua versão final, elas funcionarão por completo, o intuito deste experimento é apenas para medir se as funcionalidades demonstradas atendem as necessidades de um usuário real ou se ainda falta alguma coisa.)

Ação 1: Acesse a página Sobre, leia o parágrafo de texto bem como observe o layout da página e responda abaixo a hora que começou a realizar o experimento:

Horário

Qual foi a hora que terminou de observar a página Sobre:

Horário

Responda a questão abaixo sobre o que achou sobre a Ação 1:

1 2 3 4 5

Fácil de fazer a ação proposta Dificil de encontrar os dados

Fonte: GOOGLE FORMS

Figura 3 – Questionário e o AttrakDiff

Responda a questão abaixo sobre o que achou sobre a Ação 1:

1 2 3 4 5

Fácil de fazer a ação proposta Dificil de encontrar os dados

Responda a questão abaixo sobre o que achou sobre o Layout:

1 2 3 4 5

Layout Complexo Layout Simplista

Sobre a sua experiência ao utilizar a página Sobre, como a descreveria? Alguma sugestão de melhora?

Texto de resposta longa

Ação 2: Acesse a página Contato, preencha o formulário bem como observe o layout da página e responda abaixo a hora que começou a realizar o experimento:

Horário

Fonte: GOOGLE FORMS

Depois de obter a mensuração do tempo gasto para executar a ação proposta, é hora do AttrakDiff entrar em ação, foram gerados 2 perguntas utilizando tal técnica, uma perguntando o grau de complexidade da execução da ação e o outro para observar a qualidade do layout desenvolvido. O Objetivo dessas perguntas é para medir a simplicidade ou complexidade da atividade executada pelo usuário e se ele conseguiu realizá-la de forma clara ou se houve algum imprevisto que dificultou a execução da tarefa.

Após isso é encontrado uma questão dissertativa, onde o usuário pode informar as dificuldades encontradas bem como ideias de melhoria que podem ser de layout, estética, conteúdo textual abordado ou qualquer outro item que o motive a escrever, relacionado a ação proposta.

Finalizando com uma repetição destes elementos explicados, porém em uma nova Ação, até chegar ao final do Formulário onde o usuário enviará os dados e finalizará o experimento parando a gravação de tela e microfone no sistema OBS Studio.

2.2. Ação 1 - Respostas

Sobre os dados obtidos pelos usuários ao executarem a ação 1 (Figura 4) percebe-se que o primeiro usuário iniciou as 17:49 e terminou as 17:51 gastando 2 minutos para realizar a ação, o segundo usuário iniciou as 21:24 e finalizou as 21:25 gastando 1 minuto para realizar a ação e o último usuário iniciou as 22:56 e finalizou as 22:58 gastando 2 minutos para executar a ação. Em média 1,67 minutos para realizar a ação 1 proposta, o estipulado era 1,5 minuto então o tempo obtido está dentro do planejado.

Figura 4 – Tempo Ação 1

Fonte: GOOGLE FORMS

Sobre a dificuldade que os usuários sentiram ao executar a ação 1 (Figura 5), observou-se que mais de 66% dos usuários não encontraram nenhuma dificuldade ao executar a ação, apenas 1 usuário colocou que sentiu pouca dificuldade ao realizar a ação.

Figura 5 – Dificuldade da Ação 1

Fonte: GOOGLE FORMS

Falando sobre o Layout (Figura 6), 2 usuários acreditam que o layout da página Sobre está claro e simples, e apenas 1 usuário achou o layout mediano.

Figura 6 – Layout da Ação 1

Fonte: GOOGLE FORMS

Finalizando com a questão aberta, obteve os seguintes resultados abaixo:

- Poderia falar como surgiu o projeto e o que eu posso achar, quais são os pontos que eu procuraria, por exemplo se eu estiver procurando uma lanchonete esse sistema funciona? são para um estabelecimento específico? então poderia dar exemplos do que eu possa encontrar.
- Melhorar a quantidade de informações na página Sobre
- Melhorar o texto e barra de navegação fixa

Pode-se concluir que existe uma real necessidade de adicionar mais informação ao texto sobre e implementar uma barra de navegação fixa no menu.

2.3. Ação 2 - Respostas

Sobre os dados obtidos pelos usuários ao executarem a ação 2 (Figura 7) percebe-se que o primeiro usuário iniciou as 17:54 e terminou as 17:56 gastando 2 minutos para realizar a ação, o segundo usuário iniciou as 21:26 e finalizou as 21:27 gastando 1 minuto para realizar a ação e o último usuário iniciou as 23:00 e finalizou as 23:03 gastando 3 minutos para executar a ação. Em média 2 minutos para realizar a ação 2 proposta, o estipulado era 2 minutos então o tempo obtido está dentro do planejado.

Figura 7 – Tempo Ação 2

Fonte: GOOGLE FORMS

Sobre a dificuldade que os usuários sentiram ao executar a ação 2 (Figura 8), observou-se que mais de 66% dos usuários não encontraram nenhuma dificuldade ao executar a ação, apenas 1 usuário colocou que sentiu pouca dificuldade ao realizar a ação.

Figura 8 – Dificuldade da Ação 2

Fonte: GOOGLE FORMS

Falando sobre o Layout (Figura 9), 2 usuários acreditam que o layout da página Contato está claro e simples, e apenas 1 usuário achou o layout bom.

Figura 9 – Layout da Ação 2

Fonte: GOOGLE FORMS

Finalizando com a questão aberta, obteve os seguintes resultados abaixo:

- O que poderia melhorar é um atendimento mais direto, não precisando aguardar uma resposta, aquelas mensagens rápidas que normalmente você manda um "oi" e aí aparece as opções para você escolher e ele vai te direcionando? assim ficaria mais fácil da pessoa tentar resolver o problema as vezes sozinha.
- Mudar a imagem do telefone
- Modificar o texto do contato somente por questão de formalidade o restante está ok

Pode-se concluir que existe uma real necessidade de mudar a imagem do telefone no menu bem como mudar a forma de entrar em contato do usuário com a empresa, como se fosse um atendimento online, diminuindo o tempo de espera do usuário.

2.4. Ação 3 - Respostas

Sobre os dados obtidos pelos usuários ao executarem a ação 3 (Figura 10) percebe-se que o primeiro usuário iniciou as 17:59 e terminou as 18:04 gastando 5 minutos para realizar a ação, o segundo usuário iniciou as 21:28 e finalizou as 21:32 gastando 4 minutos para realizar a ação e o último usuário iniciou as 23:05 e finalizou as 23:11 gastando 6 minutos para executar a ação. Em média 5

minutos para realizar a ação 3 proposta, o estipulado era 5 minutos então o tempo obtido está dentro do planejado.

Figura 10 – Tempo Ação 3

Fonte: GOOGLE FORMS

Sobre a dificuldade que os usuários sentiram ao executar a ação 3 (Figura 11), observou-se que 1 usuário não encontrou nenhuma dificuldade ao executar a ação, 1 usuário sentiu uma dificuldade mediana e apenas 1 usuário colocou que sentiu muita dificuldade ao realizar a ação. Neste caso deve-se ter uma visão mais crítica sobre a ação proposta já mesmo ela sendo mais trabalhosa, não se imaginou que isso resultaria em respostas mais complexas.

Figura 11 – Dificuldade da Ação 3

Fonte: GOOGLE FORMS

Falando sobre o Layout (Figura 12), 1 usuário acredita que o layout da página Perguntas Frequentes está claro e simples, 1 usuário acredita que o layout está bom e apenas 1 usuário achou o layout muito complicado. O que reforça a necessidade de rever o layout da página Perguntas Frequentes para simplificar

a forma como o usuário possa encontrar as respostas para possíveis dúvidas na utilização do sistema.

Figura 12 – Layout da Ação 3

Fonte: GOOGLE FORMS

Finalizando com a questão aberta, obtive os seguintes resultados abaixo:

- foi tranquila, consegui entender as perguntas, eu colocaria é algumas sugestões para a pessoa clicar e ela ser direcionada, palavras chaves.
- Justificar os parágrafos de texto e colocar o campo de "digite a sua pergunta" no começo da página
- confundi o filtro de buscas com o formulário de pergunta, os campos são curtos e o botão desalinhado

Pode-se concluir que existe uma real necessidade de justificar os parágrafos de texto, mudar a caixa de digitar a pergunta para o topo do site bem como informar que existe mais do que apenas 4 perguntas e sim que aquelas são as 4 mais visualizadas pelos usuários do sistema, além de aumentar a largura do formulário para que o usuário entre em contato a fim de sanar suas dúvidas.

2.5. Ação 4 - Respostas

Sobre os dados obtidos pelos usuários ao executarem a ação 4 (Figura 13) percebe-se que o primeiro usuário iniciou as 18:06 e terminou as 18:10 gastando 4 minutos para realizar a ação, o segundo usuário iniciou as 21:33 e finalizou as 21:40 gastando 7 minutos para realizar a ação e o último usuário iniciou as 23:13 e finalizou as 23:17 gastando 4 minutos para executar a ação. Em média 5

minutos para realizar a ação 4 proposta, o estipulado era 5 minutos então o tempo obtido está dentro do planejado.

Figura 13 – Tempo Ação 4

Fonte: GOOGLE FORMS

Sobre a dificuldade que os usuários sentiram ao executar a ação 4 (Figura 14), observou-se que mais de 66% dos usuários encontraram dificuldade mediana ao executar a ação, apenas 1 usuário colocou que sentiu muita dificuldade ao realizar a ação. Ao questionar os usuários sobre a dificuldade encontrada, informara, que por se tratar de uma ação muito longa, que resulta em 4 telas de transição, eles se sentiam perdidos, tento de reler o texto diversas vezes, o ideal seria aumentar a quantidade de ações a fim de diminuir a dificuldade em cada uma delas.

Figura 14 – Dificuldade da Ação 4

Fonte: GOOGLE FORMS

Falando sobre o Layout (Figura 15), 2 usuários acreditam que o layout da página HOME está mediano, e apenas 1 usuário achou o layout muito complexo.

Figura 15 – Layout da Ação 4

Fonte: GOOGLE FORMS

Finalizando com a questão aberta, obtive os seguintes resultados abaixo:

- Poderia ter outra imagem inicial mais nítida ou um agrupamento de imagens, e poderia ter aqueles ícones interativos, você passa o mouse e ele fala por exemplo "escreva aqui" alguma coisa mais interativa para ajudar o usuário.
- Mudar o texto dos botões na página home, deixar mais intuitivo, explicar o que são esses círculos coloridos no resultado, em relatório trocar o QTD para quantidade, Ordenação não está funcionando, PDF gerado incompleto.
- Me confundi com as instruções, elas poderiam estar na forma de lista, a interface poderia estar de forma mais concisa de forma que todas as etapas ficassem expostas de forma lógica para saber o que devo fazer e o que eu já fiz, acho também que o mecanismo de filtragem poderia ser mais simples, a página possui feedbacks mais estes poderiam ser mais úteis.

Pode-se concluir que existe uma real necessidade de melhorar o layout dos botões bem como explicar mais nitidamente o que cada uma das opções representa e faz ao ser interagida, mudar a palavra QTD para quantidade no relatório final além de melhorar os filtros encontrados na página para fazer mais sentido e mais intuitivo ao usuário além de deixar todos os bairros a mostra por padrão e só ocultar quando o usuário quiser pela interação com o botão de filtro e por último melhorar o exportar em PDF que está gerando errado o relatório.

3. Análise de Sentimentos

Uma última análise é a de sentimentos que foram observados ao textualizar as palavras ditas pelos participantes do experimento enquanto utilizavam a técnica de Think Aloud junto com o programa OBS Studio. As gravações foram convertidas para texto e utilizou-se o site (<http://crypto-arcade-407301.ue.r.appspot.com/>) para medir o sentimento que cada usuário sentia ao experimentar o sistema Aponte Aqui. Abaixo (Figura 16) é possível observar que o sentimento predominante entre os 3 participantes foi de 97,88% Neutro o que significa que fizeram os testes de forma transparente e imparcial, abaixo pode perceber uma nuvem de palavras resultante da participação dos 3 usuários.

Figura 16 – Sentimentos

Fonte: FAS - Ferramenta de Análise de Sentimentos

4. Considerações Finais

Após finalizar o experimento, observou-se que diversos elementos encontrados durante os testes com os usuários devem ser revistos e reanalisados, comprovando a importância em se executar testes de usuários a fim de medir suas reais satisfações com o sistema implementado.

Tais medidas serão feitas e, após finalizadas, será refeito os testes de usuários para que possa medir novamente a interação do usuário com o sistema, até que finalmente se consiga um layout simples e organizado, de forma que qualquer perfil de usuário consiga utilizá-lo sem grandes problemas.

5. Referências Bibliográficas

- Chua, J., Blancaflor, E., Wilwayco, J., Pena, S., & Ibaan, J. (4 de Novembro de 2021). *Determining Satisfaction Levels among the Factors Influencing Three Mobile Traffic Navigation Applications used by Motorists in Metro Manila*. Fonte: ACM: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3507524.3507540>
- MAPPR. (20 de Março de 2022). *The Best Google Places API Alternatives*. Fonte: Mappr Team: <https://www.mappr.co/google-places-api-alternatives/>
- Martinez, J., Prasetyo, Y., Robielos, R., Panopio, M., Urlanda, A., & Topacio-Manalaysay, K. (19 de Setembro de 2019). *The Usability of Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Mobile Traffic Navigator as Perceived by Users in Quezon City and Mandaluyong City, Philippines*. Fonte: ACM: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3364335.3364391>
- TOMTOM. (12 de Fevereiro de 2020). *As cidades com o pior trânsito do mundo – 9 delas são brasileiras*. Fonte: CURSOSDETRANSITO: <https://www.cursosdetransito.com.br/blog/2020/02/12/as-cidades-com-o-pior-transito-do-mundo-9-delas-sao-brasileiras/>
- VEMPATI, V. (19 de Dezembro de 2023). *Google Maps vs Waze 2020 — Analyzing 10,000 App Reviews*. Fonte: THEMATIC: <https://getthematic.com/insights/google-maps-vs-waze/>